

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 7, January 2025, P. 7-15

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18247113>

Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti

Problem-Based Learning Strategies in Islamic Education (PAI) and Character Education

Nur Alim¹, Besse Marjani Alwi², Usman³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: nuralim.ak33@gmail.com¹, besse.marjani@uin-alauddin.ac.id², usman.tarbiyah@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning/PBL) sebagai pendekatan inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era modern. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis konsep, karakteristik, sintaks, kelebihan dan kekurangan, serta implementasi PBL. Pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembelajaran mandiri siswa. Karakteristik utama PBL meliputi penggunaan masalah autentik sebagai titik awal, pembelajaran berpusat pada siswa, kolaboratif, dan mendorong self-directed learning. Sintaks PBL terdiri dari lima tahapan: orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Hasil observasi di SMPN 3 Satap Balocci menunjukkan bahwa implementasi PBL pada materi sujud sahwī, tilawah, dan syukur cukup efektif meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan pembelajaran konvensional. Meskipun memerlukan waktu lebih lama dan persiapan matang, PBL terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan retensi pengetahuan siswa.

Keywords: Strategi, Pembelajaran, PBL

Abstract

This study examines problem-based learning (PBL) as an innovative approach to improving the quality of learning in the modern era. The article employs a literature review method with a qualitative approach to analyze the concept, characteristics, syntax, strengths and weaknesses, and implementation of PBL. Problem-based learning is a strategy that uses real-world problems as a learning context to develop students' critical thinking, problem-solving skills, and independent learning. The main characteristics of PBL include the use of authentic problems as a starting point, student-centered learning, collaboration, and the encouragement of self-directed learning. The PBL syntax consists of five stages: orienting students to the problem, organizing students for learning, guiding investigation, developing and presenting work, and analyzing and evaluating the problem-solving process. Observations at SMPN 3 Satap Balocci show that the implementation of PBL in the material on sujud sahwī, recitation (tilawah), and gratitude (syukur) is quite effective in improving students' understanding compared to conventional learning. Although it requires more time and thorough preparation, PBL has proven to enhance learning motivation, critical thinking skills, and students' knowledge retention.

Keywords: Strategy, Learning, Problem-Based Learning (PBL).

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 30 December 2025

Accepted date: 15 January 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan di era modern menuntut adanya transformasi dalam proses pembelajaran yang tidak lagi berpusat pada guru (teacher-centered), melainkan berorientasi pada siswa (student-centered). Pembelajaran konvensional yang cenderung menggunakan metode ceramah dan mengedepankan aspek hafalan kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah siswa.¹ Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran inovatif yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21.

¹Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), p. 214.

Salah satu strategi pembelajaran yang relevan dengan tuntutan tersebut adalah Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem-Based Learning (PBL). Strategi ini menempatkan masalah nyata sebagai fokus pembelajaran, sehingga siswa didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.² Pembelajaran berbasis masalah telah terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar, kemandirian, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, implementasi pembelajaran berbasis masalah sejalan dengan kurikulum yang menghendaki proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran berbasis masalah juga dapat diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.³ Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang strategi pembelajaran berbasis masalah menjadi penting bagi para pendidik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini, yaitu kajian pustaka (*library research*) dengan penelitian data secara kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan kualitas sesuatu melalui pemaknaan.⁴ Dengan teknik pengambilan data dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan tema penelitian. Setelah itu, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan diberikan penjelasan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat memperkuat hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning) merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran.⁵ Dalam pembelajaran ini, masalah dijadikan sebagai titik awal dan fokus pembelajaran.

Menurut Rusman, pembelajaran berbasis masalah adalah penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.⁶ Definisi ini menekankan pentingnya mengembangkan berbagai keterampilan berpikir untuk menghadapi permasalahan kompleks.

Pembelajaran berbasis masalah juga dapat dipahami sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu siswa memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya.⁷ Dengan kata lain, pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui proses investigasi dan penyelesaian masalah.

Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis masalah adalah penggunaan masalah autentik yang kompleks dan tidak terstruktur dengan baik (*ill-structured*) sebagai stimulus pembelajaran.

²Richard I Arends, *Learning to Teach*, 9th edn (New York: McGraw-Hill Education, 2012), p. 397.

³Munir, *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (Bandung: Alfabeta, 2008), p. 145.

⁴Saprin, Andi Achruh, and Muhammad Ridwan Rumasukun, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), p. 11.

⁵Oon-Seng Tan, *Problem-Based Learning Innovation: Using Problems to Power Learning in the 21st Century* (Singapore: Cengage Learning, 2003), p. 7.

⁶Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, 2nd edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), p. 229.

⁷Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan Dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2010), p. 90.

Masalah-masalah ini dirancang untuk memotivasi siswa mengidentifikasi konsep dan prinsip yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁸

Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran Berbasis Masalah memiliki karakteristik yang membedakannya dengan model pembelajaran lainnya. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain:

1. Permasalahan sebagai Starting Point

Pembelajaran dimulai dengan penyajian masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri.⁹ Masalah yang disajikan harus relevan dengan kehidupan nyata siswa sehingga dapat memotivasi mereka untuk belajar.

2. Permasalahan yang Disajikan Bersifat Tidak Terstruktur

Masalah yang digunakan adalah masalah yang tidak terstruktur dengan baik atau masalah kompleks yang tidak memiliki satu jawaban benar. Hal ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan solusi alternatif.¹⁰

3. Student-Centered Learning

Pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa memiliki tanggung jawab utama dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran tanpa memberikan jawaban langsung.¹¹

4. Pembelajaran Kolaboratif

Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi siswa.¹²

5. Self-Directed Learning

Siswa didorong untuk melakukan pembelajaran mandiri dalam mencari informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini mengembangkan kemandirian dan kemampuan belajar sepanjang hayat.¹³

6. Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

Pembelajaran berbasis masalah dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif melalui proses penyelesaian masalah yang kompleks.¹⁴

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, metakognitif, dan sikap positif terhadap pembelajaran.

Model/Sintaks Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah memiliki sintaks atau tahapan-tahapan yang sistematis. Menurut Rusman, terdapat lima tahapan utama dalam implementasi pembelajaran berbasis masalah.¹⁵

1. Tahap Orientasi Siswa pada Masalah

Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah, dan menyajikan masalah yang autentik kepada siswa. Guru perlu memastikan bahwa semua siswa memahami masalah yang disajikan.

⁸C E Hmelo-Silver, 'Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?', *Educational Psychology Review*, 16.3 (2004), 235–66 (p. 235) <<https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>>.

⁹M Hosnan, *Pendekatan Sainifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), p. 295.

¹⁰Howard S Barrows, 'Problem-Based Learning in Medicine and Beyond: A Brief Overview', *New Directions for Teaching and Learning*, 68 (1996), 3–12 (p. 5).

¹¹Agus Suprijono, *Cooperative Learning: Teori Dan Aplikasi PAIKEM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p. 73.

¹²John R Savery, 'Overview of Problem-Based Learning: Definitions and Distinctions', *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1.1 (2006), 9–20 (p. 12).

¹³Barbara J Duch, Susan E Groh, and Deborah E Allen, *The Power of Problem-Based Learning* (Sterling: Stylus Publishing, 2001), p. 6.

¹⁴Evan Glazer, 'Problem-Based Instruction', in *Emerging Perspectives on Learning, Teaching, and Technology*, ed. by Michael Orey (Zurich: Global Text Project, 2001), p. 9.

¹⁵Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, pp. 232–33.

2. Tahap Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan penjelasan tentang peran masing-masing anggota kelompok.

3. Tahap Membimbing Penyelidikan Individual maupun Kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru berkeliling memantau dan membimbing kelompok-kelompok dalam proses penyelidikan.

4. Tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, atau model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Siswa mempresentasikan hasil penyelidikan mereka di depan kelas.

5. Tahap Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Tahap ini penting untuk mengembangkan kemampuan metakognitif siswa.

Sintaks ini dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran, tingkat pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Yang penting adalah esensi dari setiap tahapan tetap terjaga, yaitu pembelajaran dimulai dari masalah, siswa aktif menyelidiki, bekerja kolaboratif, dan melakukan refleksi.

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah

Seperti strategi pembelajaran lainnya, Pembelajaran Berbasis Masalah memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami oleh pendidik sebelum mengimplementasikannya.

1. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah

- a. **Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah:** Siswa terlatih untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kompleks yang relevan dengan kehidupan nyata.¹⁶
- b. **Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis:** Proses investigasi dan analisis masalah mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan mendalam.
- c. **Meningkatkan Motivasi Belajar:** Penggunaan masalah autentik membuat pembelajaran lebih bermakna dan menarik bagi siswa.
- d. **Mengembangkan Keterampilan Kolaborasi:** Pembelajaran dalam kelompok mengajarkan siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi efektif, dan menghargai perspektif orang lain.
- e. **Mendorong Pembelajaran Mandiri:** Siswa belajar mengidentifikasi kebutuhan belajarnya sendiri dan mencari sumber-sumber pembelajaran secara mandiri.
- f. **Mengintegrasikan Pengetahuan:** Pembelajaran berbasis masalah memungkinkan integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah.
- g. **Meningkatkan Retensi Pengetahuan:** Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pemecahan masalah cenderung lebih bermakna dan bertahan lama.

2. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah

- a. **Membutuhkan Waktu yang Lebih Lama:** Proses investigasi dan penyelesaian masalah memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional.
- b. **Memerlukan Persiapan yang Matang:** Guru perlu merancang masalah yang tepat, menyiapkan sumber belajar, dan merencanakan proses pembelajaran dengan cermat.

¹⁶Henk G Schmidt, Jerome I Rotgans, and Elaine H J Yew, 'The Process of Problem-Based Learning: What Works and Why', *Medical Education*, 45.8 (2011), 792–806 (p. 793).

- c. **Tidak Semua Siswa Siap:** Siswa yang terbiasa dengan pembelajaran pasif mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang menuntut keaktifan.
- d. **Memerlukan Sumber Belajar yang Memadai:** Implementasi pembelajaran berbasis masalah membutuhkan akses terhadap berbagai sumber informasi dan bahan belajar.
- e. **Kesulitan dalam Penilaian:** Menilai proses dan hasil pembelajaran berbasis masalah lebih kompleks dibandingkan penilaian pada pembelajaran konvensional.
- f. **Tuntutan terhadap Kompetensi Guru:** Guru harus memiliki kemampuan fasilitasi yang baik dan pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran.

Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, guru dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi PBL.

Implementasi Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

Implementasi Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah memerlukan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam mengimplementasikan PBL:

1. Perancangan Masalah

Masalah yang dirancang harus memenuhi kriteria sebagai masalah yang baik dalam pembelajaran berbasis masalah. Masalah harus autentik, relevan dengan kehidupan siswa, kompleks, tidak terstruktur dengan baik, dan dapat memicu investigasi. Guru dapat mengambil masalah dari kehidupan sehari-hari, isu-isu sosial, atau permasalahan dalam bidang keilmuan tertentu.

2. Pembentukan Kelompok Belajar

Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Setiap kelompok sebaiknya terdiri dari 4-6 orang siswa. Pembagian kelompok yang tepat akan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif yang efektif.

3. Penyediaan Sumber Belajar

Guru perlu menyediakan atau mengarahkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Dalam era teknologi informasi, pemanfaatan teknologi dapat mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis masalah.¹⁷ Sumber belajar dapat berupa buku, jurnal, website, video, narasumber, atau media pembelajaran lainnya.

4. Peran Guru sebagai Fasilitator

Dalam pembelajaran berbasis masalah, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses pembelajaran tanpa memberikan jawaban langsung. Guru perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memicu berpikir (*scaffolding questions*) untuk membantu siswa dalam proses penyelidikan.

5. Penilaian Autentik

Penilaian dalam pembelajaran berbasis masalah harus mencakup penilaian proses dan hasil. Penilaian proses dapat dilakukan melalui observasi aktivitas kelompok, jurnal belajar, atau refleksi siswa. Penilaian hasil dapat berupa penilaian terhadap produk atau karya yang dihasilkan, presentasi, serta tes pemahaman konsep.

6. Integrasi Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis masalah. Teknologi dapat digunakan untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi, mengolah data, serta mempresentasikan hasil karya.¹⁸ Platform pembelajaran online,

¹⁷Munir, *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, p. 158.

¹⁸David H Jonassen and others, *Learning to Solve Problems with Technology: A Constructivist Perspective*, 2nd edn (Upper Saddle River: Merrill/Prentice Hall, 2003), p. 82.

aplikasi kolaborasi, dan berbagai tools digital dapat mendukung implementasi pembelajaran berbasis masalah.

7. Refleksi dan Evaluasi

Tahap refleksi dan evaluasi sangat penting dalam pembelajaran berbasis masalah. Siswa perlu dibimbing untuk merefleksikan proses pembelajaran, strategi pemecahan masalah yang digunakan, serta pengetahuan yang telah diperoleh. Refleksi ini akan mengembangkan kemampuan metakognitif siswa.

Implementasi Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah di Sekolah (Mini Research)

Pelaksanaan Observasi

1. Lokasi Observasi

Observasi ini dilaksanakan di SMPN 3 Satap Balocci di Desa Tompo bulu Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi di sekolah tersebut, sebelum menggunakan strategi PBL ini pembelajaran PAI pada materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur di SMP masih dilakukan secara konvensional dengan metode ceramah dan demonstrasi dimana guru menjelaskan pengertian, syarat, rukun, dan tata cara masing-masing jenis sujud, kemudian meminta siswa untuk menghafalkannya. Sehingga pembelajaran cenderung bersifat tekstual dan kurang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari para siswa.

Dari hasil wawancara dengan guru PAI juga ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran materi ini, yaitu masih ada siswa yang kesulitan dalam membedakan ketiga jenis sujud tersebut, siswa menghafal tanpa memahami konteks dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, motivasi belajar siswa rendah karena materi dianggap teoritis, dan siswa jarang mengaplikasikan pengetahuan tentang sujud sahwi, tilawah, dan syukur dalam praktik ibadah mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakanlah strategi pembelajaran berbasis masalah dengan struktur sebagai berikut:

Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah di kelas 8 SMPN 3 Satap Balocci

1. Tahap Orientasi Siswa pada Masalah

Guru membuka pembelajaran dengan menyajikan masalah yang autentik serta menyajikan ilustrasi gambar dan menjelaskan tentang situasi Ahmad yang mengalami kebingungan saat salat dan menjumpai berbagai situasi terkait sujud. Guru kemudian meminta siswa membaca narasi masalah yang telah disiapkan dan menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah mengalami situasi serupa atau melihat orang lain mengalaminya.

Kemudian, Siswa mengamati ilustrasi gambar tersebut dengan seksama. Siswa membaca narasi masalah dan mencatat poin-poin penting. Beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka pernah lupa rakaat saat salat, pernah melihat orang sujud saat mendengar ayat tertentu, atau pernah mendengar istilah sujud syukur tetapi tidak paham cara pelaksanaannya.

Hasil Observasi:

Siswa terlihat antusias karena masalah yang disajikan relevan dengan pengalaman mereka. pada saat siswa melakukan diskusi ditemukan bahwa sebagian besar siswa memiliki pengetahuan yang terbatas tentang ketiga jenis sujud ini dan mengakui masih kebingungan dalam membedakannya.

2. Tahap Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar

Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. Setiap kelompok lalu diberikan lembar kerja lalu guru menjelaskan tugas setiap kelompok untuk mengidentifikasi informasi yang sudah diketahui dan informasi yang masih perlu dicari untuk memecahkan masalah Ahmad.

Kemudian siswa mulai berdiskusi dalam kelompok kecil tersebut tentang pengalaman mereka terkait situasi serupa dan mengisi lembar kerja yang telah dibagikan.

Hasil Observasi:

Setiap siswa aktif berdiskusi dan menunjukkan kemampuan awal dalam mengidentifikasi learning gap mereka. Setiap kelompok menghasilkan 5-8 pertanyaan penelitian yang akan mereka investigasi.

3. Tahap Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok

Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan penyelidikan dengan menyediakan berbagai sumber belajar seperti Al-Qur'an terjemahan dan buku PAI. Guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk membimbing proses pencarian informasi, memastikan siswa menggunakan sumber yang valid, mengajukan pertanyaan pengarah seperti "Ayat apa yang menjelaskan tentang sujud tilawah?", "Dalam situasi apa Rasulullah melakukan sujud sahwah?", dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami teks Arab atau hadis.

Setiap kelompok membagi tugas untuk mencari informasi tentang aspek-aspek berbeda dari ketiga jenis sujud. Kelompok 1 dan 2 fokus pada sujud sahwah dengan mencari hadis tentang praktik Nabi Muhammad SAW, mengidentifikasi penyebab sujud sahwah (kelebihan atau kekurangan dalam salat), dan mempelajari tata cara pelaksanaannya. Kelompok 3 dan 4 fokus pada sujud tilawah dengan mencari ayat-ayat sajadah dalam Al-Qur'an, mempelajari hukum dan tata cara sujud tilawah, dan mengidentifikasi perbedaan pendapat ulama. Kelompok 5 dan 6 fokus pada sujud syukur dengan mencari dalil tentang sujud syukur dari hadis, mempelajari situasi kapan sujud syukur dilakukan, dan memahami tata cara dan doanya. Kemudian Siswa mencatat temuan mereka.

Hasil Observasi:

Para siswa menunjukkan kemampuan literasi yang cukup baik dalam mencari dan memilah informasi. Beberapa kelompok menemukan perbedaan pendapat ulama tentang hukum sujud tilawah dari referensi yang diberikan dan kemudian mendiskusikannya dengan antusias. Adapun kelompok yang mengalami kesulitan memahami teks hadis dibantu oleh Guru dengan memberikan bimbingan pada kelompok tersebut.

4. Tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil investigasi mereka dengan format presentasi yang telah disepakati yaitu penjelasan konsep dan dalil, dan solusi untuk masalah Ahmad. Guru memfasilitasi sesi tanya jawab setelah setiap presentasi dan memberikan klarifikasi jika ada informasi yang kurang tepat.

Setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian mereka dengan pembagian sebagai berikut:

Kelompok 1 dan 2: Menjelaskan bahwa sujud sahwah adalah sujud yang dilakukan untuk menutupi kekurangan atau kesalahan dalam salat karena lupa. Dalilnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Nabi yang salat 5 rakaat kemudian melakukan sujud sahwah. Penyebabnya adalah menambah rakaat karena lupa, mengurangi rakaat karena lupa, atau ragu dalam hitungan rakaat. Tata caranya dilakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam tergantung jenis kesalahannya.

Kelompok 3 dan 4: Menjelaskan bahwa sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Qur'an. Ada 15 ayat sajadah dalam Al-Qur'an yang tersebar di berbagai surah. Hukumnya menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkad. Tata caranya adalah takbir, sujud satu kali sambil membaca doa sujud tilawah, kemudian bangkit tanpa salam.

Kelompok 5 dan 6: Menjelaskan bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah saat mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Dalilnya

dari hadis tentang Nabi yang sujud syukur saat menerima kabar gembira. Tata caranya serupa dengan sujud tilawah yaitu takbir, sujud sambil mengucap syukur, dan bangkit tanpa salam.

Setiap kelompok juga menjelaskan dan memberikan solusi konkret untuk masalah Ahmad yaitu jika lupa rakaat dan mengurangi, Ahmad harus melakukan sujud sahwi setelah salam; ketika mendengar ayat sajadah, Ahmad sebaiknya melakukan sujud tilawah untuk mengikuti sunnah Nabi; jika mendapat kabar bahagia seperti lulus ujian, Ahmad dapat melakukan sujud syukur sebagai wujud rasa syukur kepada Allah.

Hasil Observasi:

Presentasi berjalan dengan cukup baik dan interaktif. Siswa dari kelompok lain juga cukup aktif bertanya dan mendiskusikan perbedaan pendapat ulama tentang hukum dan tata cara pelaksanaannya. Meskipun masih ada beberapa siswa yang masih kurang berkontribusi atau berpartisipasi aktif terhadap diskusi yang sedang berlangsung.

5. Tahap Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

Guru memfasilitasi refleksi dengan mengajukan pertanyaan reflektif seperti "Apa perbedaan utama antara ketiga jenis sujud ini?", "Apa yang paling sulit dalam proses pembelajaran kalian?", "Bagaimana kalian akan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari?". Guru memberikan penguatan dan klarifikasi terhadap konsep-konsep yang masih kurang tepat dan menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari.

Siswa merefleksikan proses pembelajaran mereka dan menyampaikan apa yang mereka pahami bahwa ketiga jenis sujud memiliki fungsi dan konteks yang berbeda, proses mencari dalil dari Al-Qur'an dan hadis membuat pemahaman siswa akan lebih kuat, mereka merasa lebih percaya diri untuk mempraktikkan ketiga jenis sujud ini, dan pembelajaran kelompok membantu mereka memahami dari berbagai perspektif termasuk perbedaan pendapat ulama.

Hasil Observasi:

Siswa menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi dibandingkan pembelajaran konvensional sebelumnya. Meskipun beberapa dari siswa tersebut masih ada yang belum mampu benar-benar memahami materi yang diberikan. Namun, pada dasarnya para siswa telah mampu membedakan ketiga sujud tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi pembelajaran inovatif yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks pembelajaran.

Strategi ini memiliki karakteristik khusus seperti penggunaan masalah autentik sebagai starting point, pembelajaran yang berpusat pada siswa, kolaboratif, dan mendorong pembelajaran mandiri.

Model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima tahapan utama: orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Pembelajaran berbasis masalah memiliki berbagai kelebihan seperti meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan motivasi belajar, namun juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan waktu lebih lama dan persiapan yang matang.

Implementasi pembelajaran berbasis masalah memerlukan perencanaan yang cermat dalam merancang masalah, membentuk kelompok, menyediakan sumber belajar, mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator, melakukan penilaian autentik, mengintegrasikan teknologi, serta melakukan refleksi dan evaluasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah di SMPN 3 Satap Balocci cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan

sujud syukur. Meskipun masih jauh dari kata sempurna berhubung pengimplementasiannya belum maksimal di sekolah tersebut.

REFERENSI

- Arends, Richard I, *Learning to Teach*, 9th edn (New York: McGraw-Hill Education, 2012)
- Barrows, Howard S, 'Problem-Based Learning in Medicine and Beyond: A Brief Overview', *New Directions for Teaching and Learning*, 68 (1996), 3–12
- Duch, Barbara J, Susan E Groh, and Deborah E Allen, *The Power of Problem-Based Learning* (Sterling: Stylus Publishing, 2001)
- Glazer, Evan, 'Problem-Based Instruction', in *Emerging Perspectives on Learning, Teaching, and Technology*, ed. by Michael Orey (Zurich: Global Text Project, 2001)
- Hmelo-Silver, C E, 'Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?', *Educational Psychology Review*, 16.3 (2004), 235–66
<<https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>>
- Hosnan, M, *Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Jonassen, David H, Jane Howland, Joi Moore, and Rose M Marra, *Learning to Solve Problems with Technology: A Constructivist Perspective*, 2nd edn (Upper Saddle River: Merrill/Prentice Hall, 2003)
- Munir, *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, 2nd edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Saprin, Andi Achruh, and Muhammad Ridwan Rumasukun, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023)
- Savery, John R, 'Overview of Problem-Based Learning: Definitions and Distinctions', *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1.1 (2006), 9–20
- Schmidt, Henk G, Jerome I Rotgans, and Elaine H J Yew, 'The Process of Problem-Based Learning: What Works and Why', *Medical Education*, 45.8 (2011), 792–806
- Suprijono, Agus, *Cooperative Learning: Teori Dan Aplikasi PAIKEM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Tan, Oon-Seng, *Problem-Based Learning Innovation: Using Problems to Power Learning in the 21st Century* (Singapore: Cengage Learning, 2003)
- Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan Dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2010).